

BO'G'IMOYOQLILARNING TUZULISHI VA TABIATDAGI FUNKTSIYASI

Ergasheva Nodira Sodiqjon qizi

Kalit so'zlar: *Bo'g'imoyoqlilar, simmetriya, halqali chuvalchang, trilobitasimon, turning umumiy xususiyatlari.*

Ключевые слова: *Членистоногие, симметрия, стригущий лишай, трилобит, общая характеристика видов.*

Bo'g'imoyoqlilar - umurtqasiz hayvonlar tipi. Bo'g'imoyoqliklarning ajdodi tuban tuzilgan dengiz halqali chuvalchaglari hisoblansada, ularning bitta yoki bir necha umumiy ajdodlardan kelib chiqqanligi to'g'risidagi muammo hozirgacha uzil kesil hal etilmagan. Eng qadimgi bo'g'imoyoqlilardan trilobitasimonlar quyi kembriy qatlamlaridan boshlab uchraydi.

Artropodlarning tabiatdagi roli juda katta. Ular deyarli barcha yashash joylarida yashaydi va ta'sir qiladi. Artropodlar boshqa hayvonlar uchun ozuqa bo'lib xizmat qiladi, tuproq hosil bo'lishida va tabiatdagi organik moddalarning aylanishida ishtirok etadi, o'simliklarni changlatadi, yuqumli kasalliklarni olib yuradi va ekinlarga zarar etkazadi.

Turning umumiy xususiyatlari

Protostomlar.

ikki tomonlama simmetriya.

Embrion davrida butun birlamchi bo'shliq bilan birlashadi; natijada ichki organlarni o'z ichiga olgan va gemolimfa bilan to'ldirilgan aralash tana bo'shlig'i (miksokoel) hosil bo'ladi.

Tana segmentlarga bo'lingan. Metamerizm (segmental tuzilish).

Tana bosh, ko'krak va qorindan iborat. Ba'zida ko'krak boshi bilan birlashib, sefalotoraks hosil qiladi.

Oyoq-qo'llari birlashtirilgan. Keyinchalik rivojlangan shakllar oyoq-qo'llarning ixtisoslashuvini rivojlantiradi.

Tana tashqi skeletni tashkil etuvchi zich xitinli qobiq bilan qoplangan, ichki mushaklar unga qo'shiladi. Qobiq bir necha qatlamlardan iborat bo'lib, aksariyat turlarda suv o'tkazmaydigan bo'lib, bu artropodlarning erni to'ldirishiga imkon berdi.

O'sish molting bilan birga keladi - xitin qoplamasining o'zgarishi. Oldingi va orqa ichak epiteliysi xitin qoplamali bo'lganligi sababli, hayvonlar eritish paytida ovqatlanmaydi.

Teri-mushak xaltasi yo'q. Chiziqli mushak to'qimalarining mushaklari alohida to'plamlar bilan ifodalanadi. Odatda mushakning bir uchi tananing bir segmenti yoki

oyoq-qo'l segmentining devoriga, ikkinchisi - boshqa segmentning devoriga biriktiriladi.

Asab tizimi: bosh ganglion, qorin bo'shlig'i nerv tizimi.

Sezgi organlari yaxshi rivojlangan. Ba'zi guruhlarda murakkab ko'zlar paydo bo'ladi.

Qon aylanish tizimi yopiq emas. Yurak dorsal yurak tomiridir.

Nafas olish tizimi: gillalar, o'pka yoki traxeya - yashash joyiga qarab.

Ovqat hazm qilish tizimi: og'iz teshigi bosh segmentlarining oyoq-qo'llaridan rivojlanadigan qo'shimchalar bilan jihozlangan.

Og'iz - og'iz bo'shlig'i + so'lak bezlari - farenks - qizilo'ngach - oshqozon - o'rta ichak + jigar - orqa ichak - anus

Chiqaruvchi tizim: buyraklar (metanefridiya), malpigiya tomirlari (er yuzidagi shakllarda).

Reproduktiv tizim: ikki xonali. Ichki urug'lantirish. Tuxum odatda katta va sarig'iga boy. metamorfoz bilan rivojlanish.